

The article reveals the theoretical aspects of ensuring the safety of tourism, gives a generalizing description of the components of the security system of the tourism sector and analyzes their impact on the state and development of the tourism business in Ukraine.

Keywords: *tourism, economic security of tourists, economic security of a tourist enterprise, security of the tourist business in the region, national security of the tourist business, international security of the tourism industry.*

УДК 338.482.22

DOI : 10.5281/zenodo.1474294

Leonenko N. A., Ph. D in economics, researcher of scientific department of management problems in the field of civil protection of educational-scientific-production center of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkov.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

(THEORETICAL ASPECTS OF PROVIDING SECURITY IN SPHERE OF TOURISM IN UKRAINE)

Постановка проблемы. Украина расположена в центре Европы и имеет все условия для надлежащего развития экономики за счет туризма, однако существенно отстает от ведущих стран мира по уровню развития туристской инфраструктуры, качеству туристических услуг и уровню безопасности туристической отрасли в целом. Финансово-экономический кризис, который обострился в последнее время, события, связанные с аннексией Автономной Республики Крым и проведением антитеррористической операции на территории Донецкой и

Луганской областей, привели к существенному оттоку въездного туристического потока, негативно повлияли на структуру туризма и реализацию туристских возможностей страны, как на внутреннем, так и на внешнем туристском рынке. В контексте данной проблемы рассмотрение сферы туризма в аспекте обеспечения безопасности является важнейшим вопросом развития туристической отрасли в Украине.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам становления, функционирования и управления

туристической индустрии посвящены труды многих отечественных ученых, таких как: С.Н. Домбровская, Н.В. Василица, Д.И. Бурак, А.В. Бакурова, М.Ю. Барна, С.В. Майстро. Значительный вклад в исследование проблем безопасности и рисков в туристской сфере внесли М.Б. Биржаков, Ю.Ф. Волков, М.П. Денисенко, Н.И. Гаранин, Н.П. Казаков, В.М. Козинец, Н.В. Корж, О.М. Корниенко, Е.Л. Писаревский, Л.Л. Руденко и другие. Однако, некоторые теоретические аспекты обеспечения безопасности сферы туризма в Украине требуют дальнейших научных исследований, так как сфера туризма и курортов становится одной из приоритетных отраслей, которая влияет на социально-экономическое развитие страны, а также на общее состояние и тенденции мировой экономики.

Постановка задания. Важнейшей особенностью обеспечения безопасности туризма является ответственное управление туризмом, основанное на концепции устойчивого развития и связанное с необходимостью отчетливого видения перемен и тенденций в современном мире.

Большой потенциал и динамическое развитие сферы туризма в Украине требует дальнейшей разработки теоретических положений и рекомендаций по совершенствованию системы безопасности туристической отрасли в целом, способствуя формированию положительного имиджа Украины на мировом туристском рынке, увеличению потока туристских перемещений и, как следствие, пополнению поступлений в бюджеты различных уровней.

Основной материал. В 2017 году Всемирный Совет по путешествиям и туризму (WTTC) исследовал влияние туризма на мировую экономику в 185 странах мира и пришел к выводу, что туризм и смежные с ним отрасли создали 10,4% мирового ВВП или 8,3 трлн. долларов. Каждая десятая вакансия в мире связана с туризмом, а в целом в отрасли создано около 313 млн. рабочих мест. 2017 год оказался одним из самых успешных для мирового туризма в истории. Туристическая сфера выросла на 4,6%, что превышает рост мирового ВВП, который составляет 3%. По данным WTTC туристическая отрасль

создала около 7 млн. новых рабочих мест – 20% от всех вакансий в мире [1].

Количество туристов в мире в 2017 году увеличилось на 7% и достигло максимального за последние семь лет показателя – 1,32 млрд. человек. По данным Всемирной туристской организации ООН наибольший прирост (+8%) показали европейские страны и Африка. В целом в Европу в 2017 году приехало около 671 млн. человек, в то же время Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн. туристов. В свою очередь туристический поток в Азиатско-Тихоокеанский регион в прошлом году увеличился на 6% и составил 324 млн. человек, на Ближний Восток – на 5% (58 млн. человек), в Северную и Южную Америку – на 3% (207 млн. туристов).

Всемирный совет по путешествиям и туризму определил наиболее перегруженные туристические направления в мире – приблизительно две трети мирового количества туристов приходится всего лишь на 20 стран. Безоговорочным лидером является Франция, которую посетили 82 млн. туристов. За ней идут США и Испания, которые приняли по 76

млн. туристов каждая, и Китай с показателем в 59 млн. человек. В топ-10 также вошли Италия - 53 млн. чел., Великобритания - 36 млн. чел., Германия - 36 млн. чел., Мексика - 35 млн. чел., Таиланд - 33 млн. чел. и Россия - 32 млн. чел. Также пользуются спросом у туристов Австрия (28 млн.чел.), Малайзия (27 млн.чел.), Гонконг (27 млн.чел.), Турция (26 млн.чел.), Греция (25 млн.чел.), Япония (24 млн.чел.), ОАЭ (21 млн. чел.), Португалия (20 млн. чел.), Канада (20 млн. чел.) и Саудовская Аравия (19 млн. чел.)

Всемирная туристская организация ООН прогнозирует, что в 2018 году позитивная тенденция сохранится и туристический поток увеличится еще на 4-5% [2].

Украина, несмотря на свой высокий рекреационный, исторический, культурный и духовный потенциал, наличие достаточно больших экологически чистых географических районов, занимает довольно незначительное место на мировом туристском рынке. Хотя 2017 год принес Украине некоторые положительные тенденции, а именно, увеличение

количества въездных туристов после сокращения этого показателя в 2014 году практически на 50%. Так, в 2017 году Украину посетило 14,6 млн. туристов, что практически на 1 млн. человек больше по сравнению с предыдущим годом. На первом месте среди стран, туристы которых едут в Украину, - Молдова, на втором – Белоруссия, на третьем – Россия. Увеличилось количество туристов из Турции и Израиля. Приведенные данные свидетельствуют о том, что Украина по ряду причин до сих пор остается непривлекательным туристическим направлением для большинства стран европейского континента. Поэтому проблема обеспечения конкурентоспособности и безопасности туристического рекреационного комплекса Украины выходит на первый план.

Гаагская межпарламентская конференция по туризму 1989 г. в своей декларации констатировала: «Безопасность, защита туристов и уважение их достоинства являются непременным условием развития туризма...» [3].

В соответствии с законом Украины «Про туризм» безопасность в отрасли туризма – это совокупность факторов, которые характеризуют социальное, экономическое, правовое и другое состояние обеспечения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства в отрасли туризма [4].

Н.В. Корж в своих трудах определяет безопасность туристического бизнеса как наиболее эффективное использование имеющихся в наличии ресурсов для предотвращения многочисленных угроз, успешное противостояние любым негативным влияниям, обеспечение стабильного функционирования и развитие отрасли [5].

В то же время, А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский определяют безопасность туризма как динамическое состояние защищенности сферы туризма от внутренних и внешних угроз безопасности, которое позволяет обеспечить ее надежное существование и устойчивое развитие [6].

Таким образом, безопасность сферы туризма является комплексным понятием, которое включает в себя множество

взаимосвязанных и взаимозависимых факторов.

Основываясь на существующих в научной литературе подходах к определению экономической безопасности, можно выделить следующие составляющие системы безопасности туристического бизнеса:

- экономическая безопасность туристов, персонала туристской организации и местного населения туристского региона;

- экономическая безопасность туристического предприятия (защита финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов, кадровая безопасность);

- безопасность туристического бизнеса региона (защита природы от вредного влияния туризма, экологическая, биологическая, криминогенная и военно-политическая безопасность);

- национальная безопасность туристического бизнеса (совокупность текущего состояния гостиничной индустрии, объектов питания, транспорта, предприятий развлекательного, делового,

спортивного, познавательного, лечебно-оздоровительного туризма, туристических агентств и туроператоров, экскурсионных организаций);

- международная безопасность индустрии туризма (показатели туристических потоков, уровень качества жизни населения, политическая и экономическая стабильность, уровень опасности природного, техногенного и социального характера) [7].

Туризм во многих странах мира является приоритетным направлением развития национальной экономики и культуры. Это обусловлено динамичностью, высокодоходностью и огромным позитивным социально-экономическим и культурным влиянием туризма на развитие стран. Туристическая отрасль является специфическим и достаточно сложным объектом государственного управления. Необходимость государственной поддержки и регулирования туризма как синтетической, сложной отрасли и многогранной экономической системы с разветвленной сетью связей, в орбиту

которой входит более 40 смежных отраслей народного хозяйства (транспорт, связь, питание и т.д.), является очевидным [8].

В контексте нашего научного исследования считаем необходимым рассмотреть определенные подходы государственного регулирования всех составляющих системы безопасности туристической сферы Украины.

Так, Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития туризма и курортов на период до 2026 года. Стратегия определяет подход государственной туристической политики по следующим направлениям: безопасность туристов; нормативно-правовое обеспечение; развитие туристической инфраструктуры; развитие человеческих ресурсов; маркетинговая политика развития туризма и курортов. Основными положениями Стратегии по направлению безопасности туристов является обеспечение безопасности туристов и защита их законных прав и интересов, что будет содействовать повышению качества предоставляемых туристических услуг путем:

1. оказания неотложной помощи туристам, которые оказались в чрезвычайной ситуации и/или пострадали во время путешествия;

2. создание «горячей» телефонной линии для приема и ведения учета обращений и жалоб туристов, в том числе и иностранных, а также предоставления необходимой информации по вопросам туризма, вызова помощи;

3. проведение мониторинга чрезвычайных событий, которые происходят с туристами в регионах;

4. усиление ответственности субъектов туристической деятельности перед потребителями туристических услуг [9].

Алгоритм построения системы экономической безопасности туристического предприятия охватывает следующие последовательные этапы: изучение специфики бизнеса предприятия, его сегмента на рынке туристических услуг; анализ внешних и внутренних угроз экономической безопасности туристического предприятия, изучение информации о потенциальных кризисных

ситуациях, их причинах и способах урегулирования; аудит имеющихся средств по обеспечению безопасности и анализ их соответствия выявленным угрозам; разработка цели и стратегии экономической безопасности туристического предприятия; моделирование новой системы экономической безопасности туристического предприятия [10].

Безопасность регионального туризма и его составляющие приобретают значимость в силу возрастающего влияния геополитического фактора на туристские потоки: нестабильность экономики, криминогенная обстановка, террористические угрозы и т.д. Актуальность мероприятий, связанных с безопасностью, постоянно возрастает для любого региона, учитывая довольно критическую ситуацию в Украине в условиях аннексии Автономной Республики Крым и проведением антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Безопасность в данном случае необходимо понимать как комплексную систему мер в целях создания таких условий, при которых любое

происшествие с туристом заведомо не могло бы произойти. Поэтому обеспечение безопасности туризма на региональном уровне должно включать: безопасность средств размещения и транспорта; безопасность питания; безопасность досуга; безопасность в рекреационных комплексах и туристских центрах [11].

К основным задачам государственного регулирования безопасности национального туристического рынка необходимо отнести:

1. □ своевременное прогнозирование, выявление, анализ, оценка внутренних и внешних угроз безопасности туризма, разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и устранению, локализации и нейтрализации последствий проявления;

2. меры повышения конкурентоспособности туристических регионов на международном и внутреннем рынках путем улучшения качества сервиса, безопасности, условий труда и уровня

квалификации кадрового персонала в сфере туризма;

3. улучшение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых в области безопасности туризма, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности;

4. повышение уровня культуры безопасности в сфере туризма;

5. меры устойчивого развития туризма путем сохранения культурного наследия, поддержки развития сотрудничества и улучшения качества жизни населения в условиях активного развития туризма.

Мировая система туризма все чаще становится объектом посягательств со стороны национальной и международной организованной преступности. На этом фоне увеличивается и количество внутренних и внешних угроз безопасности, которые становятся все более разрушительными и менее предсказуемыми, в том числе хищение имущества туристов, совершение насильственных действий в их отношении, осуществление террористической и экстремистской

деятельности, риски, связанные со стремительным распространением эпидемий опасных заболеваний, опасности природного и техногенного характера, включая чрезвычайные экологические ситуации. Активно проявляют себя и другие виды опасностей, как например, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия (ДТП), авиационные происшествия, случаи причинения вреда жизни, здоровью и имуществу туристов в результате низкого качества предоставляемых услуг.

В итоговой резолюции второго заседания Генерального совета ЕТО отмечено, что безопасность и защита туристов должны стать приоритетом в каждой из стран не только на территории большой Евразии, но и во всем мире. Любые террористические акты или нападения, похищения людей и угрозы, направленные против туристов или работников туристской индустрии, а также преднамеренное разрушение туристских объектов и объектов культурно-исторического наследия должны преследоваться в соответствии с национальным законодательством каждой

страны. Межкультурные связи и личные дружеские отношения, возникающие в процессе туристского обмена, являются важным фактором обеспечения международной (глобальной) безопасности, способствуют созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между народами нашей планеты.

Генеральный секретарь ЕТО В. Пискурев в своем докладе отметил, что первоначальной и основной задачей всего мирового сообщества является обеспечение безопасности путешествий и преодоление кризисов; вторая задача — касается выбора пути развития туризма, способного снизить его уязвимость, повысить устойчивость и обратить на пользу наиболее бедным местным слоям населения. Туристская индустрия и правительства должны научиться действовать в условиях неопределенности, в том числе управлять кризисными ситуациями, а также разумно использовать средства массовой информации в период трудностей [12].

Выводы. Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод: один из важнейших вопросов современной цивилизации — это обеспечение безопасного и комфортного отдыха людей в их свободное время. Для обеспечения безопасности сферы туризма Украины в целом необходимо: сформировать эффективные механизмы защиты прав и законных интересов туристов, организовать оказание качественных, безопасных и доступных услуг индустрии туризма при одновременном всемерном содействии гражданам в реализации их прав и свобод при совершении путешествий, обеспечить общественную и государственную безопасность, охрану окружающей среды, защиту сферы туризма от воздействия природных, техногенных и социальных угроз безопасности, в том числе от административных правонарушений, противоправных посягательств со стороны организованной преступности, международного и этнического терроризма.

References

1. TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 UKRAINE. <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/ukraine2018.pdf>
2. Svitoviy turizm vstanoviv semirichniy rekord. - Rezhim dostupu: <https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2382859-svitovij-turizm-vstanoviv-semiricnij-rekord.html>
3. Gaagskaya deklaratsiya mezhpardamentskoy konferentsii po turizmu ot 14.04.1989.– Rezhim dostupa: <http://www.bestpravo.ru/fed1991/data02/tex12985.htm>
4. Zakon Ukrainy «Pro turizm» [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show>
5. Korzh N.V., Zanosko O.V. Formuvannya sistemi ekonomichnoi bezpeki Industrii turizmu yak skladovoi stiykogo rozvitku turizmu v Ukrainy. Rezhim dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/korzh.htm
6. Bobkova A.G. Bezopasnost turizma : uchebnik / A.G. Bobkova, S.A. Kudrevatyih, E.L. Pisarevskiy ; pod obsch. red. d-ra yurid. nauk. E.L. Pisarevskogo. — M.: Federalnoe agentstvo po turizmu, 2014. — 272 p.
7. Zanosko O. V. Formuvannya sistemi ekonomichnoi bezpeki industrii v Ukrainy / O. V. Zanosko, N. V. Korzh // Ekonomika. – 2011. – # 2 (6) – p. 17–19.
8. Maystro S.V, Dombrovska S.M.. Osoblivosti derzhavnogo upravlinnya rekreatsiynim turizmom Ukrainy : monografiya / S.V. Maystro, S.M. Dombrovska – Harkiv, 2017. – 198 p.
9. Rozporyadzhennya KМУ «Pro shvalennya Strategii rozvitku turizmu ta kurortiv na period do 2026 roku» vid 16 bereznia 2017r. [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-r>
10. M. P. Denisenko. Algoritm formuvannya sistemi ekonomichnoyi bezpeki turistichnogo pidpriemstva. [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2013/23.pdf

11. Vildyaskin A.S. Obespechenie bezopasnosti turistov kak napravlenie povyisheniya effektivnosti turistskogo biznesa / A.S. Vildyaskin // Rossiyskoe predprinimatelsvo. - #5. Vyip.1(110). – 2008. – p.135-137.

12. Bezopasnost turizma. [Elektronnyiy resurs]. - Rezhim dostupa: http://eurasiatourism.org/Safety_tourism.phtml